

TAYANCH XARAKATLANISH SISTEMASI

Jo'rayeva Xusnida Alimjonovna

Andijon tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Biologiya fani o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada suyak, mushak va asab tizimlarining tuzilishi muhokama qilinadi. Maqolada har bir tizimning anatomiyasi, ularning funktsiyalari va tanani qo'llab-quvvatlash uchun birgalikda ishlashi haqida ma'lumotlar mavjud. Maqolada, shuningdek, ushbu tizimlarni o'rganish uchun ishlatiladigan turli usullar haqida tushuncha berilgan va so'nggi tadqiqot natijalarini umumlashtirgan.

Kalit so'zlar: suyak, mushak, asab tizimi, anatomiya, funktsiya, usullar, tadqiqot natijalari.

Annotation: This article discusses the structures of the bone, muscle, and nervous systems. The article includes information on the anatomy of each system, their functions, and how they work together to support the body. The article also provides insights into the different methods used to study these systems and summarizes the latest research findings.

Keywords: bone, muscle, nervous system, anatomy, function, methods, research findings.

Аннотация: В этой статье рассматриваются структуры костной, мышечной и нервной систем. Статья содержит информацию об анатомии каждой системы, их функциях и о том, как они работают вместе, поддерживая организм. В статье также дается представление о различных методах, используемых для

Inson tanasi yurish va yugurish kabi oddiy harakatlardan tortib raqs va gimnastika kabi murakkab harakatlargacha bo'lgan keng ko'lamlil harakatlarga qodir. Harakat qilish qobiliyati asab tizimi tomonidan boshqariladi, bu esa harakatni hosil qilish uchun mushaklarning qisqarishi va bo'shashishi uchun signallarni yuboradi.

Suyak tizimi harakatni tuzilishini va qo'llab-quvvatlashini ta'minlaydi, suyaklar mushaklar tomonidan harakatlanadigan qo'llar bo'lib xizmat qiladi. Ikki yoki undan ortiq suyaklar birlashadigan joylar bo'lgan bo'g'inlar turli yo'nalishlarda va tekisliklarda harakatlanish imkonini beradi.

Mushaklar insonning harakatlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular suyaklar va bo'g'imlarni harakatlantirish uchun zarur bo'lgan kuchni ishlab chiqarish uchun javobgardir. Inson tanasida mushaklarning uch turi mavjud: skelet, silliq va yurak. Skelet mushaklari ixtiyoriy harakatlar uchun javobgardir, silliq mushaklar esa ovqat hazm qilish tizimidagi kabi beixtiyor harakatlarni boshqaradi. Yurak mushaklari yurakda joylashgan bo'lib, qonni butun tanaga quyish uchun javobgardir.

Umuman olganda, insonning harakatlanish tizimi murakkab va yaxlit tizim bo'lib, u keng ko'lamlil harakatlar va faoliyatni amalga oshirishga imkon beradi. Suyak tizimining muhim funktsiyalaridan biri suyaklarni saqlashdir. Suyaklar tanadagi ko'plab jarayonlar uchun zarur bo'lgan kaltsiy va fosfor kabi muhim minerallar uchun suv ombori bo'lib xizmat qiladi.

Kaltsiy ko'plab tana funktsiyalari, shu jumladan mushaklarning qisqarishi, asab signalizatsiyasi va qon ivishi uchun juda muhim bo'lgan mineraldir. Fosfor ko'plab tana jarayonlari, jumladan suyak va tishlarning shakllanishi, energiya almashinuvi va hujayra signalizatsiyasi uchun ham muhimdir.

salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.¹

Mushak tizimi-bu harakatni, holatni va tana funktsiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun birgalikda ishlaydigan mushaklarning murakkab tarmog'i. Inson tanasida qo'l va oyoqlarning kichik, murakkab mushaklaridan tortib, oyoq va orqadagi katta, kuchli mushaklargacha bo'lgan 600 dan ortiq mushaklar mavjud.

Mushak tizimi uch turdagi mushaklardan iborat: skelet, silliq va yurak. Skelet mushaklari yurish, yugurish va narsalarni ko'tarish kabi ixtiyoriy harakatlar uchun javobgardir. Ular suyaklarga yopishadi va asab tizimi tomonidan boshqariladi.

Silliq mushaklar, shuningdek, beixtiyor mushaklar deb ham ataladi, ovqat hazm qilish tizimi va qon tomirlari kabi tanadagi organlar va naychalarning devorlarida joylashgan. Ular ovqatni ovqat hazm qilish tizimi orqali harakatlantirishga yordam beradigan oshqozon va ichakning qisqarishi kabi beixtiyor harakatlar uchun javobgardir.

Yurak mushaklari yurakda joylashgan bo'lib, qonni butun tanaga quyish uchun javobgardir. Bu, shuningdek, asab tizimi va gormonlar tomonidan boshqariladigan beixtiyor mushakdir.

Mushaklar alohida mushak tolalari to'plamlaridan iborat bo'lib, ular qisqarishi va kuch hosil qilishi mumkin bo'lgan maxsus hujayralardir. Mushak qisqarganda, mushak tolalari qisqaradi va ular biriktirilgan suyaklarni tortib, harakatga olib keladi.

Mushaklar holat va muvozanatni saqlash uchun ham muhimdir, chunki ular

¹ Содиков Б.А., Кучкарова Л.С., Курбанов Ш.К. Болалар ва ўсмирлар физиологияси ва гигиенаси. Тошкент, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” - 2005.

2. Motorni boshqarish: asab tizimi mushaklar va organlarning harakatini muvofiqlashtiradi, bu esa tanaga murakkab harakatlarni amalga oshirishga imkon beradi.
3. Gomeostaz: asab tizimi yurak urishi, qon bosimi va tana harorati kabi turli xil tana funksiyalarini tartibga solish orqali tanadagi barqaror ichki muhitni saqlashga yordam beradi.
4. Kognitiv funktsiya: asab tizimi ong, xotira, o'rganish va boshqa yuqori kognitiv funktsiyalar uchun javobgardir.
5. Hissiy tartibga solish: asab tizimi hissiyotlar va kayfiyatni tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Asab tizimining buzilishi jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, engil noqulaylikdan falajgacha, hissiyotni yo'qotish va hatto o'lingacha. Asab tizimining keng tarqalgan buzilishlariga Parkinson kasalligi, Altsgeymer kasalligi, ko'p skleroz, epilepsiya va insult kiradi.

Umuman olganda, asab tizimi ko'plab tana funksiyalarini boshqaradigan va muvofiqlashtiradigan tananing muhim qismidir va u umumiy salomatlik va farovonlikni saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Suyak, mushak va asab tizimlari tana harakatlarini qo'llab-quvvatlash va muvofiqlashtirish uchun birgalikda ishlaydi. Suyak tizimi tana uchun asos yaratadi, mushak tizimi esa kuch va harakatni hosil qiladi. Asab tizimi organizmning ichki va tashqi ogohlantirishlarga ta'sirini muvofiqlashtiradi va tartibga soladi. Ushbu tizimlardan biriga ta'sir qiladigan jarohatlar yoki kasalliklar boshqa tizimlarga va umuman tanaga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR:

Xulosa qilib aytganda, suyak, mushak va asab tizimlarining anatomiyasi va

funktsiyasini tushunish salomatlikni saqlash va jarohatlar va kasalliklarni davolash uchun juda muhimdir. Ushbu tizimlarni o'rganish uchun ishlatiladigan turli xil usullar ularning qanday ishlashi va ularga qanday munosabatda bo'lish mumkinligi haqida qimmatli tushunchalarni berdi. Ushbu tizimlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni o'rganish va ularga ta'sir qiladigan jarohatlar va kasalliklar uchun yangi davolash va davolash usullarini ishlab chiqish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish kerak.

Foydalaniladigan adabiyotlar.

1. Содиков Б.А., Кучкарова Л.С., Курбанов Ш.К. Болалар ва ўсмирлар физиологияси ва гигиенаси. Тошкент, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” - 2005.
2. Francis M., Walters A.M. Physiology and hygiene. D.C. Heath and Co. – Publishers. 2005.
3. Sherwood L. - Fundamental human physiology. - West Vergina University.(USA) – 2011.
4. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. –М: Просвещение, 1990.
5. Безруких М. М., Сонькин В.Д., Фарбер Д. А.. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка) Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та;- Воронеж: МОДЭК, 2010